

YANGI O'ZBEKISTON – YANGI IMKONIYATLAR

Gafarova Shaxnoza Hayrullayevna

Islom karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsent

Ismoilova Farangiza Faxritdinovna

Islom karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

“Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish” kafedrasida talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10070416>

***Annotatsiya.** O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. Kundan kunga yangilanish va xalq turmush tarzining farovonligi ta'minlanib bormoqda. Ushbu maqolada, bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar, keng imkoniyatlar haqida fikrlar yurutildi.*

***Kalit so'zlar:** Yangi O'zbekiston, Uchinchi Renessans, O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi, islohot, farovonlik, xalq, yoshlar, samaradorlik, ta'lim, ijtimoiy himoya.*

NEW UZBEKISTAN - NEW OPPORTUNITIES

***Abstract.** Uzbekistan is becoming a country of democratic changes, broad opportunities and practical work. Day after day, renewal and the well-being of the folk way of life are being ensured. In this article, thoughts were made about the changes that are being implemented in our country today, about the wide possibilities.*

***Keywords:** New Uzbekistan, third Renaissance, Uzbekistan development strategy, reform, welfare, people, youth, efficiency, education, social protection.*

НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

***Аннотация.** Узбекистан становится страной демократических перемен, широких возможностей и практической работы. День за днём обеспечивается обновление и благополучие образа жизни народа. В этой статье были обсуждены мысли об изменениях и широких возможностях, которые происходят сегодня в нашей стране.*

***Ключевые слова:** Новый Узбекистан, Третье Возрождение, стратегия развития Узбекистана, реформа, благосостояние, народ, молодежь, эффективность, образование, социальная защита.*

Kirish

Vatan bu bizning go'zal bo'stonimiz –O'zbekiston. Sog'inch va mehr qorishgan buyuk ajdodlar kalomida bayon etilgan yurtimiz doimo biz farzandlari uchun jonsarak ona kabi mehribon. O'zbekiston dunyoda yagona va har bir shu yurt farzandiman deguvchilar uchun muqaddas dargohdir. Yurtning ertasi yoshlar, jahon minbarida bayrog'imiz hilpirashi uchun hamisha kamarbasta. Qalbi olov bo'layotgan ertaning egasi yosh avlod ezgu orzulari bilan O'zbekiston kuchiga kuch qo'shmoqda. Yurtimiz bugungi kun go'zalligidan yanada ko'rkamlashmoqda, qadamlarini katta va mustahkam tashlab bormoqda. O'zbekiston har soniya kelajagida mehr oshufta bo'lib, navqiron baxt birga abadiy bo'lmog'i uchun intilmoqda. Vatanimiz, O'zbekistonimiz, onajonimiz kabi qadrdon, ko'nglimiz tojidir. Shunday ekan, shu yurt uchun barcha metin yurak bilan qo'rqmay orzular sari intilmog'i va har onni mustahkam poydevor bilan qurmoq uchun dadil odimlamog'i darkor.

Tahlil va natijalar

Mashaqqatlar, qiyinchiliklar, o'zgarishlarga ko'nikish doimo hamma davrda ham bo'lgan va bunday jarayonlarga ona xalqimiz doim sabr-bardosh va to'g'ri tushunchalarni tushungan holda yashab kelmoqdalar. Shu o'rinda, bugungi kunda butun xalqimizning qalbidan chuqur joy olgan, umummilliy harakatga aylanib borayotgan “Yangi O'zbekiston” g'oyasi zamirida ana shunday ulug' ajdodlarimiz, umuman olganda, milliy tariximizda Birinchi va Ikkinchi uyg'onish davrlariga asos solgan alloma bobolarimizning orzu-intilishlari va armonlari ham mujassam, desak, adashmagan bo'lamiz. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yana bir muhim Uyg'onish jarayoni kechmoqda. Shuning uchun “Yangi O'zbekiston” va “Uchinchi Renessans” so'zlari hayotimizda o'zaro uyg'un va hamohang bo'lib yangramoqda, xalqimizni ulug' maqsadlar sari ruhlantirmoqda.

Shu o'rinda muhtaram yurtboshimizning bir gaplari bor, - “Yangi O'zbekistonni barpo etish –bu shunchaki xohish-istak, sub'ektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo'lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy vaziyatning o'zi taqozo etayotgan, xalqimizning asriy intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to'la javob beradigan ob'ektiv zaruratdir. Yangi O'zbekiston –demokratiya, inson huquq va erkinliklari borasida umum e'tirof etilgan norma va printsiplarga qat'iy amal qilgan holda, jahon hamjamiyati bilan do'stona hamkorlik tamoyillari asosida rivojlanadigan, pirovard maqsadi xalqimiz uchun erkin, obod va farovon hayot yaratib berishdan iborat bo'lgan davlatdir”.

Haqiqatdan ham Yangi O'zbekiston bu erkinlikka va tenglikka asoslangan, keng imkoniyatlarga to'la, xalq farovonligiga erishish va uning tinchlik-hotirjamligini taminlashga asoslangan yangi davr davlatidir. Yangi O'zbekiston uchun ham yangi 2022-2026-yillarga

mo'ljallanga taraqqiyot strategiyasi ishlab chiqildi. 2017-2021 –yillardagi harakatlar strategiyasi esa, Yangi O'zbekiston uchun ishlab chiqilgan taraqqiyotlar strategiyasiga asos vazifasini bajarib berdi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Buning dalili sifatida shuni ko'rishimiz mumkinki, inson huquqlarini ta'minlash, davlat organlarining hisobdorligi va ochiqligini kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarining roli, aholi va jamoat birlashmalarining siyosiy faolligini oshirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi. Milliy iqtisodiyotni isloh qilish borasida tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda hududlarni jadal rivojlantirishni ta'minlash bo'yicha ta'sirchan choralar ko'rildi. Fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag'allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilanib, aholini yangi ish o'rinlari va kafolatli daromad manbai, malakali tibbiy va ta'lim xizmatlari, munosib yashash sharoitlari bilan ta'minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi.

Shuningdek, milliy o'zligini anglash jarayonida millat kelajagi bo'lgan yoshlarning o'rni alohida ahamiyatga egadir. Chunki, yoshlarimizning milliy o'zligini anglashi ajdodlarimizdan qoldirilgan moddiy va ma'naviy merosni, urf-odatlar, an'analar, qadriyatlarni o'zlashtirish bilan birga, ularda milliy manfaatlarni, Vatan taqdiri va mamlakat taraqqiyoti uchun ma'sullik tuyg'ularining mustahkamlanishini ham ta'minlaydi. Hozirgi kunda yoshlarimizga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish, ularni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, yoshlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, yurtimiz yoshlari o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish masalalariga urg'u berilmoqda. Jumladan aytish mumkinki, muhtaram prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan besh tashabbus bu qadamlardan eng ilg'ori bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, Prezidentimiz davlat rahbarligi faoliyatlarining dastlabki kunlaridan boshlab yurtimizda innovasion va kreativ fikrlaydigan zamonaviy kadrlar tayyorlash, yoshlarni vatanparvarlik ruhida, yuksak ma'naviyat egalari etib tarbiyalash, shu maqsadda ta'lim tizimini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratib kelmoqdalar.

“Men yangi O'zbekistonni –obod va farovon, demokratik mamlakatni barpo etishda siz, muhtaram pedagoglarni, professor-o'qituvchilarni o'zim uchun eng katta kuch, tayanch va suyanch, deb bilaman. Sizlarning hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan faoliyatingizni qo'llab-quvvatlash, sizlar uchun munosib mehnat va turmush sharoiti yaratib berishni Prezident sifatida o'zimning muqaddas burchim, deb hisoblayman”,- deydi, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev.

Darhaqiqat, XXI asr globallashuv va chegaralarning barham topish davri, axborot-kommunikasiya texnologiyalari va internet asri, jahon maydonida va dunyo bozorida tobora kuchayib borayotgan raqobat asriga aylanib borayotgan bir davrda, intellektual salohiyatli yoshlarni tarbiyalash naqadar dolzarb ekanligini isbotlashga hojat yo'q, albatta. Chunki, bunday sharoitda inson kapitaliga yo'naltirilayotgan investisiya va qo'yilmalarning o'sishini, hozirgi zamonda demokratik taraqqiyot, modernizatsiya va yangilanish borasida belgilangan maqsadlarga erishishda eng muhim qadriyat va hal qiluvchi kuch bo'lgan bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash vazifasini doimo o'zining asosiy ustuvor yo'nalishlari qatoriga qo'yadigan davlatgina o'zini namoyon eta olishi mumkin. Prezidentimiz bu muvaffaqiyatlar kaliti ta'lim va tarbiyada ekanligi ta'kidlab, "Biz keng ko'lamli demokratik o'zgarishlar, jumladan, ta'lim islohotlari orqali O'zbekistonda yangi Uyg'onish davri, ya'ni Uchinchi Renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Bu haqda gapirar ekanmiz, avvalo, uchinchi Renessansning mazmun-mohiyatini har birimiz, butun jamiyatimiz chuqur anglab olishi kerak" – deb, ta'kidladilar. Chunki, moziyga nazar tashlasak, uzoq o'tmishdan muqaddas zaminimizda yashagan ulug' ajdodlarimiz bundan ko'p asrlar ilgari hozirgi zamonaviy ilm-fanga poydevor qo'yib, uni rivojlantirishga beqiyos hissa qo'shganlar.

Bugungi kunga kelib, mamlakatimizda yana bir asosiy o'zgarishlardan biri bu – ta'limga berilayotgan e'tibordir. Shuni aytib o'tish joiz-ki, murakkab o'tish yillarida maktablardagi ma'naviy-ma'rifiy muhit, o'qituvchi kasbining obro'yi, nufuzi pasayib ketdi. Yangi davr pedagoglarini tarbiyalash, pedagogika fanini rivojlantirish, innovasion ta'lim texnologiyalarini joriy etishga yetarli e'tibor berilmagani sohada bir qator jiddiy muammolarni keltirib chiqargani barchamizga sir emas. Davlatimiz rahbari tomonidan mazkur muammolarni hal etish, ta'lim tizimini tubdan yangilash va isloh etish bo'yicha miqyosi va ko'lamiga ko'ra ulkan ishlar amalga oshirildi. So'nggi ikki yilda 556 milliard so'm mablag' hisobidan 77 ta yangi maktab qurildi. 1 ming 930 ta maktabda qayta qurish va ta'mirlash ishlari bajarildi va zamonaviy o'quv-laboratoriya asbob-uskunolari bilan ta'minlanmoqda. O'quv jarayonini sifat va metodik jihatdan butunlay yangilash bo'yicha ulkan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ulug' allomalarimiz –Mirzo Ulug'bek va Muhammad Xorazmiy nomidagi iqtidorli bolalar maktablari, Hamid Olimjon va Zulfiya, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Ibroyim Yusupov, Ishoqxon Ibrat, Muhammad Yusuf, Halima Xudoyberdiyeva nomlari bilan atalgan ijod maktablari, "Temurbeklar maktabi", Prezident maktablari, xususiy maktablar singari yangi va zamonaviy namunadagi ta'lim dargohlari tashkil etilgani yurtimiz farzandlari uchun ta'lim-tarbiya olish borasida yangi imkoniyatlar ochib bermoqda. Maktab ta'limi esa, 7 ta tilda: o'zbek, qoraqalpoq, rus, qozoq, qirg'iz, turkman va tojik

tillarida olib borilmoqda. Chunonchi, “Maktab muammosiga birinchi darajali masala deb qarashimiz lozim. Maktab – faqatgina ta’lim beradigan maskan emas, barchamiz uchun yuksak ma’naviyat beshigiga, farzandlarimizni bolalikdan boshlab kasbga o’rgatuvchi dargohga aylanishi zarur”. Davlatimiz rahbarining xalq ta’limi tizimiga oid 6 ta farmon va qarorlari, Vazirlar Mahkamasining 21 ta qarori qabul qilinib, bu sohadagi islohotlarning huquqiy-me’yoriy asoslari mustahkamlandi.

Bugungi ta’lim tizimida o’quvchilarning nafaqat keng bilim va professional ko’nikmalarni egallashi, ayni paytda chet mamlakatlardagi tengdoshlari bilan faol muloqot qilish, bugungi dunyoda ro’y berayotgan barcha voqea-hodisalar, yangilik va o’zgarishlardan atroflicha xabardor bo’lish, jahondagi ulkan intellektual boylikni egallashning eng muhim sharti hisoblangan xorijiy tillarni ham chuqur o’rganishlari uchun katta ahamiyat berilmoqda. Albatta, davlatimiz rahbari ta’biri bilan aytganda “Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo’lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko’plab ijtimoiy muammolarni yechish imkoni tug’iladi. Shunday ekan, Yangi O’zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o’ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo’llab-quvvatlaydi”. Hozirgi kunda yurtimizdagi barcha ta’lim, fan, madaniyat va ma’rifat muassasalari yuqori tezlikdagi Internetga ulanmoqda. Bu esa ta’lim jarayoniga masofadan turib o’qitish usullarini, o’quvchi yoshlar uchun axborot-kommunikasiya xizmatlarining keng majmuini joriy etish imkonini beradi. Ta’lim jarayonini isloh etish va mehnat bozorida talab qilinadigan yuqori malakali kadrlar tayyorlashda oliy o’quv yurtlari muhim o’rin egallamoqda. So’nggi to’rt yil mobaynida ularning soni 47 taga ortdi va bugungi kunda mamlakatimizda 125 ta universitet va oliy o’quv yurtida talabalar ta’lim olmoqda. Davlat-xususiy sheriklik tizimi asosida nodavlat oliy ta’lim muassasalari faoliyati yo’lga qo’yildi. Sirtqi va kechki ta’lim shakllarini qayta tiklandi, qabul kvotalari oshirildi.

Xulosa

Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish, bo’sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo’yicha beshta muhim tashabbus zamonamizning porloq kelajagi uchun kalit vazifasini bajaradi. O’z salohiyati bilan tengdoshlaridan ajralib turgan va qalbida ezgu maqsadlarni joylagan tengdoshim! Yuksak marralarni zabt etish uchun orzularni birlashtiraylik! Keling, yorqin hayot zinapoyalarini mustahkamlash uchun bir safda birga bo’laylik! Darhaqiqat, bugungi o’zgarishlar davri yuksak mahoratni talab etadi. XXI asr zamonaviy texnologiyalar asri ekanligini inkor etishning ilojisi yo’q. Shunday ekan, dunyo tillarini o’rganishimiz zarur. Buyuk bobomiz Farobiy o’z davrida 70 ta tillarni mukammal bilganligi haqida ma’lumotlar uchraydi. Demak, biz ham dunyo tillarini o’rganishimiz, zamon bilan hamnafas bo’lishiz zarur ekan!

Maqolamni prezidentimiz Shavkat Miramonovich Mirziyoyevning ushbu so'zlari bilan yakunlamoqchiman "... Dunyoda hech qachon eskirmaydigan, yo'qolmaydigan bebaho bir boylik borki, u ham bo'lsa, farzandiga bergan bilim va hunardir".

REFERENCES

1. Sh.M.Mirziyoyev "Birgalikda biz erkin va gullab-yashnagan O'zbekistonning demokratik davlatini barpo etamiz" T.: O'zbekiston 2016 y.
2. "Yangi O'zbekiston" gazetasi, 21.03.2021 y. "O'zbekiston mahalla tizimi xodimlari va faollariga"
3. "Yangi O'zbekiston" gazetasi, 24.08.2021 y. "Yoshlarga oid davlat siyosati"
4. Sh.Mirziyoyev-Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik! Toshkent -2021
5. O.O.Olimjonov. "Yangi O'zbekistonning yangi imkoniyatlari".
6. 3.Usmonov K. Sodiqov M. Burxonova S. "O'zbekiston tarixi" T.: "Iqtisodiyot va moliya". 2006 yil.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH